

DOI: [10.5281/zenodo.10125459](https://doi.org/10.5281/zenodo.10125459)

MECANISMOS DE INCLUSÃO DA MULHER APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA: TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E RECOMEÇO

MECHANISMS OF INCLUSION FOR WOMEN AFTER SERVING THEIR SENTENCE: WORK, HEALTH, EDUCATION, AND NEW BEGINNINGS

Everaldo Antônio de Jesus (Doutorado em Ciências da Educação)

Tirza Quirino Roza (Mestrado em Ciências da Educação)

Maria Vanderlene Feitosa de Sousa Formiga (Mestrado em Ciências da Educação)

RESUMO

Este artigo aborda os desafios e oportunidades relacionados à reintegração das mulheres após o cumprimento de pena, destacando mecanismos essenciais de inclusão nas esferas do trabalho, saúde, educação e no processo de recomeço. Através de fontes como artigos, dissertações, entre outros, será analisada a reinserção laboral que emerge como um pilar fundamental, discutindo estratégias para superar barreiras de discriminação. A saúde é abordada sob uma perspectiva holística, considerando tanto os aspectos físicos quanto mentais, e explorando iniciativas que promovam o bem-estar integral. A educação é apresentada como um instrumento-chave para a autonomia e desenvolvimento adaptados às necessidades específicas das mulheres pós-reclusão. Além disso, como resultado, o artigo aborda as dificuldades de estratégias de recomeço de vida, ressaltando a importância de redes de apoio e programas de acompanhamento pós-liberdade.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Mulher. Reintegração.

ABSTRACT

This article addresses the challenges and opportunities related to the reintegration of women after serving their sentences, highlighting essential mechanisms for inclusion in the realms of work, health, education, and the reentry process. Through sources such as articles, dissertations, among others, we will analyze labor reintegration, which emerges as a fundamental pillar, discussing strategies to overcome discrimination barriers. Health is approached from a holistic perspective, considering both physical and mental aspects and exploring initiatives that promote comprehensive well-being. Education is presented as a key tool for autonomy and development tailored to the specific needs of women post-incarceration. Additionally, as a result, the article discusses the challenges of life restart

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

strategies, emphasizing the importance of support networks and post-release monitoring programs. KEYWORDS: State. Reintegration. Former inmates.

KEYWORDS: Inclusion. Woman. Reintegration.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a discussão em torno do sistema prisional tem ganhado destaque global, refletindo uma necessidade crescente de reavaliar e reformar as práticas adotadas no processo de ressocialização de indivíduos que cumpriram pena. No âmbito desse debate, a situação da mulher encarcerada emerge como uma questão particularmente complexa, exigindo abordagens sensíveis que considerem as nuances de gênero. (SOUZA; COSTA; LOPES, 2019).

Este artigo propõe explorar os mecanismos de inclusão destinados às mulheres após o cumprimento da pena, com foco em aspectos cruciais para a reconstrução de suas vidas: o acesso ao trabalho, à saúde, à educação e, fundamentalmente, a oportunidade de um recomeço digno e integrado à sociedade. (MIRANDA, GOLDBERG, BERMUDEZ, 2022).

Nessa situação, a ressocialização de mulheres após o encarceramento não se limita apenas à reintegração física ao ambiente externo, mas demanda uma atenção cuidadosa aos desafios específicos que enfrentam, assim como, principalmente, a saúde mental pós-cárcere. Ademais, compreender a interseccionalidade das questões de gênero, classe e raça se torna imperativo para desenvolver estratégias eficazes que promovam a inclusão e evitem a reincidência. (SANTOS; REZENDE, 2020).

No mais, a pesquisa aborda que a promoção da inclusão efetiva das mulheres pós-encarceramento não apenas reflete a busca por justiça social, mas também representa um

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

investimento no potencial humano, contribuindo para a construção de comunidades mais equitativas e resilientes. À medida que adentramos essa análise, é fundamental considerar tanto as barreiras enfrentadas quanto as oportunidades latentes, vislumbrando um futuro em que a reintegração pós-pena seja uma realidade efetiva e transformadora para todas as mulheres que buscam a reconstrução da vida.

OBJETIVO

O objetivo da pesquisa tem como foco o trabalho, saúde, educação e recomeço da mulher que acaba de cumprir pena, bem como, explorar e analisar as estratégias e políticas que buscam promover a reintegração efetiva das mulheres nesse cenário, com ênfase nas áreas mencionadas e seus desafios.

DESENVOLVIMENTO

A princípio, será abordado de forma geral as nuances da inclusão das mulheres no período do pós pena, em seguida, será feita uma análise de como o primeiro tópico reflete nas relações: trabalho, saúde, educação e recomeço delas.

1. AS NUANCES DA INCLUSÃO DA MULHER NO PÓS-CÁRCERE

A inclusão da mulher no pós-cárcere envolve uma série de nuances e desafios que merecem atenção. Mulheres que passaram pelo sistema prisional muitas vezes enfrentam estigma e preconceito na sociedade. A reintegração pode ser dificultada devido a visões negativas e estereótipos associados à prisão. “ Assim, a prisão produz, marca e estereotipa

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

suas identidades. Por isso, mesmo com a implementação do projeto de ressocialização pelo trabalho, ainda existem grandes obstáculos” (SOUZA; COSTA; LOPES, 2019, p. 372).

Outra questão que merece destaque é a separação da família durante o período de encarceramento que pode ter impactos duradouros. O seu retorno muitas vezes envolve a reconstrução de relacionamentos familiares e a superação de desafios emocionais. Contudo, laços podem ter se rompido durante o cárcere. “Segundo, por gerarem um conjunto de conflitos intrafamiliares e poder provocarem rompimentos com a mulher presa, especialmente se não for mais possível garantir as visitas nos dias indicados.” (PEREIRA, 2016, p.p. 2132-2133).

Nesse cenário, algumas mulheres podem ter experimentado violência de gênero antes, durante ou após o período de encarceramento. A reintegração deve abordar adequadamente essas questões, proporcionando apoio e recursos para lidar com situações de violência. Ademais: “Na questão de gênero, esse fator sempre foi determinante na definição das relações entre os sexos, pois o grau de submissão, de sujeição e inferioridade que as mulheres vivenciaram durante séculos.” (CUNHA, 2010, p. 160).

Portanto, é fundamental que existam políticas eficazes de reabilitação e reinserção que considerem as especificidades das mulheres. Isso inclui programas de treinamento, assistência jurídica, cuidados de saúde e apoio à moradia. A comunidade desempenha um papel vital na reintegração das mulheres pós-cárcere. Iniciativas comunitárias que promovem a aceitação, o apoio e a oportunidade são essenciais para o sucesso da reintegração. Assim como incentivar o empoderamento e a construção da autoestima é fundamental, assim como evitar a reincidência. Dalenogare *et al.* aduzem sobre:

DOI: [10.5281/zenodo.10125459](https://doi.org/10.5281/zenodo.10125459)

A liberdade é logo ali”, categoria que narra o contexto de saída da prisão e os primeiros contatos sociais fora desse ambiente; e “Presas no cotidiano”, categoria que aborda as dificuldades decorrentes de exclusão social que as mulheres já estavam enfrentando antes do aprisionamento, ou seja, ter as condições mínimas para manterem-se afastadas da dinâmica do crime. (DALENOGARE *et al.*, 2022, p. 4531).

Portanto, uma abordagem holística que envolva diferentes setores, incluindo o sistema de justiça, serviços sociais, empregadores e comunidades, é necessária para abordar efetivamente os desafios da reintegração das mulheres no pós-cárcere. Além do mais, o trabalho e a educação dão acesso à dignidade delas. Gomes corrobora sobre:

O trabalho e a educação são considerados fundamentais para a reintegração dos encarcerados, ao lado da assistência material, religiosa, à saúde e familiar. A educação também compreende o ensino profissionalizante. O trabalho é um dever social importante para a reconstrução de uma vida digna, pois tem implicações sociais, culturais e psicológicas, além de ser fonte de obtenção de renda para sustento pós saída do cárcere. O trabalho surge como instrumento de ingresso na estrutura social, desempenha papel integrador e é central na construção de trajetórias pós-prisionais como uma conquista da cidadania. (GOMES, 2023, p. 50).

Desta feita, a inclusão bem-sucedida das mulheres no pós-cárcere requer uma abordagem abrangente que leve em consideração as complexidades de suas experiências e forneça suporte contínuo em várias áreas para promover uma reintegração eficaz na sociedade.

2. TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E RECOMEÇO NO PÓS CUMPRIMENTO DE PENA E SEUS DESAFIOS

A reintegração de indivíduos após o cumprimento de pena é uma questão complexa que envolve vários aspectos, como trabalho, saúde, educação e a busca por um recomeço na sociedade. Essa transição enfrenta diversos desafios que podem impactar o sucesso do processo de reintegração. Nesse sentido, existe um estigma associado a ex-presidiários, o que

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

pode resultar em discriminação no mercado de trabalho. A obtenção de emprego pode ser um desafio significativo para ex-detentas. Muitas vezes, a falta de oportunidades de emprego é uma barreira para a reintegração, o que pode levar a taxas mais altas de reincidência. “O aumento do desemprego ou o fim da promessa de emprego pleno, aumentando a desigualdade e a exclusão.” (CUNHA, 2010, p. 162).

Acerca da saúde, muitas delas, principalmente a grande maioria que é de baixa renda, podem encontrar dificuldade ao acesso a meios de saúde adequados, destacando para a saúde mental. O tempo na prisão pode contribuir para problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, que precisam ser tratados para uma reintegração bem-sucedida. Muitas ex-detentas enfrentam problemas de saúde mental devido às experiências vividas na prisão. A necessidade de apoio psicossocial é elemento crucial para ajudá-las a lidar com traumas passados e a enfrentar os desafios do pós-cárcere. Nessa linha, Dalenogare *et al.* corroboram:

As análises apontaram falta de articulação entre os diferentes serviços assistenciais, acarretando necessidades de saúde mental não atendidas, restrições financeiras, capacidade organizacional limitada, preconceito implícito e suporte cultural deficiente. (DALENOGARE *et al.*, 2022, p. 4532).

No mais, a falta de acesso à educação durante o período de detenção pode resultar em lacunas educacionais. A não qualificação educacional pode ser um obstáculo na busca por empregos e oportunidades educacionais adicionais. Diante de tudo, o recomeço traz muitos desafios, essas mulheres enfrentam a falta de apoio social, o que é uma barreira para uma reintegração bem-sucedida. Como consequência disso, o histórico criminal pode também atrapalhar, pois “há o problema de discriminação e estigma que dificultam o acesso a emprego e educação devido ao histórico criminal.” (MIRANDA; GOLDBERG; BERMUDEZ, 2022, p. 4601).

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

Em última análise, para enfrentar esses desafios, é fundamental adotar uma abordagem abrangente que envolva políticas públicas, organizações da sociedade civil, empregadores e a comunidade em geral, pois as desigualdades também, refletem no desafio ressocializador. Gomes discorre sobre:

Com o objetivo de investigar os desafios e possibilidades para execução de cursos profissionalizantes em complexo penitenciário feminino para a ressocialização de mulheres e identificar a visão das apenadas sobre a educação recebida. O resultado foi que as dificuldades na prisão são reflexos de uma sociedade desigual sob os aspectos de gênero e raça, estando as mulheres negras na parte inferior da escala hierárquica; todavia, há mulheres capazes de, com uso do processo formador obtido na prisão, construir uma vida pós-cárcere longe da criminalidade. (GOMES, 2023, p. 33).

No mais, a reintegração bem-sucedida não apenas beneficia os indivíduos, mas também contribui para a redução da reincidência, promovendo a segurança e a maior estabilidade na sociedade.

CONCLUSÃO

O presente artigo revela a complexidade e a urgência de abordar questões relacionadas à reintegração das mulheres no contexto pós-penal. A análise dos mecanismos existentes e das lacunas identificadas destaca a necessidade premente de estratégias eficazes para promover a inclusão social e garantir o pleno exercício dos direitos dessas mulheres.

No que tange ao trabalho, reconhece-se a importância de programas de capacitação e parcerias entre instituições públicas e privadas para criar oportunidades de emprego. A sensibilização das empresas quanto à valorização da diversidade e a criação de ambientes inclusivos são passos cruciais para mitigar os estigmas associados ao histórico penal, permitindo que essas mulheres reconstruam suas vidas de maneira digna e produtiva.

No âmbito da saúde, destaca-se a necessidade de políticas específicas que abordem as demandas físicas e psicológicas das mulheres que passaram pelo sistema

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

prisional. O acesso a serviços de saúde mental e física deve ser facilitado, garantindo o suporte necessário para superar traumas e promover o bem-estar. A criação de programas de acompanhamento contínuo pode ser fundamental para assegurar a manutenção da saúde dessas mulheres após o cumprimento da pena. Quanto à educação, ressalta-se a importância de medidas que promovam a reinserção educacional, proporcionando oportunidades de aprendizado e qualificação. Iniciativas que incentivem a continuidade dos estudos e o desenvolvimento de habilidades profissionais são fundamentais para ampliar as perspectivas de futuro dessas mulheres, contribuindo para sua autonomia e empoderamento.

Ademais, o processo de recomeço, por sua vez, demanda uma abordagem integrada, que considere não apenas as dimensões laborais, de saúde e educacionais, mas também os aspectos sociais e familiares. A rede de apoio, incluindo organizações da sociedade civil, familiares e comunidade, desempenha um papel forte na reintegração dessas mulheres após o encarceramento.

Em síntese, o artigo reforça a importância de uma abordagem holística e centrada na pessoa para enfrentar os desafios da inclusão da mulher após o cumprimento da pena. A implementação efetiva de políticas públicas, aliada à conscientização social, é essencial para romper com estigmas, promover a igualdade de oportunidades e proporcionar às mulheres a chance de guiar em novas perspectivas de vida.

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

REFERÊNCIAS

CUNHA, Elizangela Lelis da. Ressocialização: o desafio da educação no sistema prisional feminino. **Revista Cadernos CEDES**. 30 (81) Ago 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-32622010000200003>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/gNNDhkSmPznGQKnr3vTm4fK/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

DALENOGARE, GABRIELA; MALFFACCIOLLI, Rosana; VIEIRA, Leticia Becker; DOTTA, Renata. Mulheres, prisões e liberdade: experiências de egressas do sistema prisional no Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**. 27 (12) Dez 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320222712.11462022>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/WzwSsqddfz5XBpBwVZ7f3Zm/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

GOMES, Monique Ribeiro de Carvalho. **Políticas públicas para egressos do sistema prisional como instrumento de inclusão social**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Bahia. Salvador, 2023. 131 f. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/36610>. Acesso em: 10 nov. 2023.

MIRANDA, Raquel Barbosa; GOLDBERG, Alejandro; BERMUDEZ, Ximena Pamela Diaz. Programas de reinserção social para egressos do sistema prisional no Brasil: há um olhar para o recorte de gênero? **Revista Ciência & Saúde Coletiva**. 27 (12) Dez 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320222712.13012022>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Kkv6VbqHPPXs5TNDtq9vkWK/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

PEREIRA, Everton Luís. Famílias de mulheres presas, promoção da saúde e acesso às políticas sociais no Distrito Federal, Brasil. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**. 21 (7) Jun 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015217.16792015>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/drFhdDfh5S4xStN6zkcBk7B/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

SANTOS, Bruna Rios Martins; REZENDE, Vânia Aparecida. Sistema carcerário feminino: uma análise das políticas públicas de segurança com base em um estudo local. **Revista Cadernos EBAPE.BR**. 18 (3) Jul-Sep 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1679-395120190034>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/nb3pxjFQ7hDkWFxJ9D8MzFc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

SOUZA, Eloisio Moulin De; COSTA, Alessandra de Sá Mello da; LOPES, Beatriz Correia. Ressocialização, trabalho e resistência: mulheres encarceradas e a produção do sujeito delinquente. **Revista Cadernos EBAPE.BR**. 17 (2) Apr. Jun 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1679-395171382>. Disponível em:

DOI: 10.5281/zenodo.10125459

<https://www.scielo.br/j/cebape/a/s4pJfFkW6cmRs4VyTHBBWD/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 10 nov. 2023.